

MICORRIZE ARBUSCOLARI: FUNGHI E PIANTE CON SUPERPOTERI

AUTORI E AUTRICI

Sara Vercellino, Matteo Chialva, Mara Novero, Luisa Lanfranco, Paola Bonfante, Valentina Fiorilli

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università degli Studi di Torino

sara.vercellino@unito.it (autrice per corrispondenza)

SCUOLA

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di prima superiore dell'Istituto J. C. Maxwell di Nichelino (To)

FOCUS

In natura la grande maggioranza delle piante e alcuni comuni funghi del suolo, detti micorrizici arbuscolari, vivono in simbiosi.

Questi funghi sono dei veri e propri “bio-fertilizzanti”, aiutano cioè la pianta di cui sono ospiti ad assorbire nutrienti e minerali dal terreno, e “bio-protettori”, fornendo supporto alla pianta quando questa presenta delle malattie o cresce in condizioni di siccità o in presenza di inquinanti. Alcune recenti ricerche presso i nostri laboratori hanno dimostrato che possiamo sfruttare questa simbiosi anche per migliorare la coltivazione della pianta del caffè con l’obiettivo di migliorare il sapore e le caratteristiche nutritive del frutto così da ottenere una bevanda più buona e più salutare.

Funghi diversi danno “super poteri” diversi, e noi dobbiamo cercare di trovare le coppie caffè-fungo più vantaggiose.

LE COLTIVAZIONI DI CAFFÈ SONO IN PERICOLO!

I cambiamenti climatici sono i maggiori responsabili delle fluttuazioni dei raccolti di caffè in tutto il mondo. Alcune stime mostrano che nei prossimi anni il riscaldamento globale ridurrà le zone del mondo dove è possibile coltivare il caffè e molte altre specie vegetali! La principale conseguenza dei cambiamenti climatici che più minaccia le coltivazioni è la siccità, la quale porta ad una diminuzione dei nutrienti del suolo disponibili per le piante e all’accumulo di sali che possono raggiungere livelli tossici. I cambiamenti climatici imporranno inoltre un impoverimento del suolo inducendo un incremento delle attività antropiche, tra cui la fertilizzazione massiccia, la concimazione e l’uso di pesticidi che, invece di proteggere le piante, mettono a repentaglio l’ecosistema influenzando negativamente le comunità degli organismi del suolo.

È giunto il momento di trovare valide alternative, e queste possono essere proprio sotto ai nostri piedi, nel suolo, dove brulicano forme di vita spesso invisibili ai nostri occhi, proprio come i funghi micorrizici arbuscolari, che abitano i nostri suoli da milioni di anni!

Perché proprio i funghi?

In campo agricolo spesso si utilizzano fertilizzanti, erbicidi e pesticidi che da un lato fanno crescere meglio i nostri raccolti ma dall’altro eliminano molte altre forme di vita riducendo la diversità dell’ecosistema. Questi effetti ci possono essere non solo nei campi coltivati,

ma anche a grandi distanze dal momento che queste sostanze possono contaminare le acque e percorrere molta strada.

Molti funghi, tra cui i funghi micorrizici arbuscolari, sono bio-fertilizzatori e bio-protettori delle nostre colture e possono aiutarci ad ottenere gli stessi vantaggi senza però danneggiare l'ambiente. Per questo motivo si pensa che saranno i protagonisti di una imminente *rivoluzione microbica* e ci aiuteranno a raggiungere alcuni obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite).

ASSOCIAZIONI VANTAGGIOSE: LE MICORRIZE ARBUSCOLARI (AM)

Le micorrize arbuscolari sono delle associazioni vantaggiose tra un fungo (partner fungino) e una pianta (partner vegetale). La pianta fornisce al fungo tutti i nutrienti di cui ha bisogno per vivere e proliferare nel suolo e in cambio riceve dal partner fungino nutrienti, sali minerali e acqua.

Tra i vantaggi di questa associazione il più studiato è l'assorbimento di fosfato, un nutriente molto importante per la pianta ma spesso difficile da raggiungere nel suolo. Le **ife** fungine, che sono molto sottili, riescono a raggiungere zone del suolo inaccessibili alle radici delle piante. Molti studi hanno dimostrato che le piante coinvolte in simbiosi micorriziche hanno un **vantaggio selettivo** rispetto alle altre piante presenti nello stesso ambiente. Le piante micorrizzate resistono meglio a stress biotici, cioè alla presenza di organismi dannosi, e abiotici (non dovuti a fattori biologici), tra cui la siccità (mancanza di acqua) o la presenza di sostanze tossiche nel suolo.

Queste associazioni conferiscono quindi alle piante delle nuove abilità che noi possiamo sfruttare per rendere le coltivazioni più resistenti ai cambiamenti climatici. Alcune recenti ricerche hanno mostrato che le piante micorrizzate producono anche frutti più saporiti e nutrienti, dimostrando come questi funghi possono essere sfruttati per migliorare la qualità del nostro cibo.

La comunicazione tra piante e funghi, la lingua più antica sulla Terra!

Piante e funghi comunicano attivamente da milioni di anni, ma al posto delle parole usano molecole e il loro dialogo viene detto pre-simbiotico (prima della **simbiosi**). In carenza di minerali, soprattutto di fosfato, la pianta produce e rilascia nel suolo alcune molecole che sono in grado di stimolare la germinazione delle spore dei funghi micorrizici arbuscolari. Il fungo risponde rilasciando a sua volta nel terreno molecole che vengono percepite dalla

pianta. Queste molecole inducono l'**espressione genica** nella pianta, ciò significa che nel partner vegetale vengono lette alcune informazioni aggiuntive contenute nel suo DNA che la preparano al meglio ad ospitare i funghi AM nelle sue radici.

A questo punto le ife, guidate dalle molecole segnale rilasciate dalla pianta, si sviluppano fino a toccare la radice. Inizia proprio in questo momento la fase intra-radica (dentro la radice) che porta ad un'intensa riorganizzazione delle cellule che accolgono il fungo. Dentro la radice l'ifa si ramifica, e grazie al microscopio è possibile osservare gli "arbuscoli", strutture a forma di alberello dove avvengono gli scambi di nutrienti tra i due partner (Figura 1).

Figura 1: Apparato radicale di caffè (sx) e schema del processo di colonizzazione di un fungo micorrizico arbuscolare (dx). Le spore rimangono nel terreno quiescenti finché non avvertono le molecole segnale della pianta. Successivamente la spora germina e produce ife che raggiungono la radice, la penetrano e formano all'interno delle cellule le strutture chiave della simbiosi, gli arbuscoli (arb) dove avvengono gli scambi nutrizionali tra i partners.

I FUNGHI MICORRIZICI ARBUSCOLARI, DEI VERI ALLEATI DEL CAFFÈ

L'importanza del caffè

La pianta del caffè appartiene al genere *Coffea* e comprende più di 100 specie diverse. Le più coltivate al mondo sono *Coffea arabica* e *Coffea canephora*.

È un arbusto perenne e sempreverde e può essere coltivato in due modi: all'ombra di altre specie arboree (sistema agroforestale) oppure in monocultura (in pieno sole). Il sistema agroforestale è più sostenibile ma la coltivazione in pieno sole è più redditizia e per questo è preferita dagli agricoltori. Bisogna fare attenzione però perché la maggior produzione delle colture in pieno sole ha breve durata in quanto sfrutta moltissimo il suolo impoverendolo sempre di più, fino a renderlo inospitale a successive coltivazioni e in alcuni casi anche danneggiando l'ecosistema.

Il caffè è tra i prodotti commerciali economicamente più importanti al mondo. Nei paesi dove viene coltivato dà lavoro a tantissime famiglie e nei paesi consumatori, come il nostro, ha una grande importanza sociale. I ricavi complessivi annui sono di 220 miliardi di dollari ma le famiglie produttrici vivono in povertà perché pochi guadagni arrivano nelle loro tasche.

Ecco allora che grazie all'utilizzo dei funghi micorrizici arbuscolari, oltre ad aiutare il caffè a crescere più sano e rigoglioso, forse sarà anche possibile migliorare la vita di moltissimi coltivatori.

Piante di caffè con superpoteri

Nei laboratori dell'Università di Torino abbiamo analizzato i vantaggi che la pianta del caffè riceve dalla relazione con un fungo micorrizico arbuscolare **cosmopolita** chiamato *Funneliformis mosseae*. Grazie alla collaborazione con una famosa azienda produttrice di caffè, che ci ha fornito i semi di due diverse varietà, abbiamo verificato la capacità di queste piante di entrare in simbiosi con il fungo. Per ogni varietà abbiamo confrontato la crescita delle piante coltivate senza fungo nel terreno con quella delle piante **inoculate** con il fungo.

I risultati sono stati davvero sorprendenti: dopo soli 4 mesi le piante cresciute con il fungo hanno mostrato una crescita molto superiore sviluppandosi di più in altezza, producendo più biomassa verde e un numero maggiore di foglie (Figura 2). Inoltre, abbiamo osservato che una delle due varietà analizzate ha tratto più benefici rispetto all'altra pur essendo meno colonizzata dal fungo! Probabilmente, troppo fungo richiede alla pianta un maggior

apporto di nutrienti derivanti dai **fotosintetati**, che quindi sono meno disponibili per supportare la crescita della pianta.

Fotosintesi: piante più verdi

La crescita delle piante dipende dall'efficienza fotosintetica e, a sua volta, la fotosintesi dipende da pigmenti chiamati clorofille, le quali sono responsabili del colore verde delle piante. Guardando le nostre piante di caffè ci siamo subito accorti che dove c'era il fungo micorrizico le foglie erano più verdi. Abbiamo quindi misurato la quantità di questi pigmenti e abbiamo osservato che le piante micorrizzate avevano davvero più clorofille rispetto alle piante non micorrizzate. Ciò vuol dire che le piante micorrizzate mostrano anche una fotosintesi più efficiente, un altro punto a favore delle simbiosi micorriziche!

Figura 2: Vantaggi di una pianta di caffè in associazione con un fungo micorrizico arbuscolare.

L'analisi del trascrittoma, un complicato puzzle da ricomporre

Per avere un quadro complessivo di tutta l'espressione genica della pianta ci vengono in aiuto sofisticate tecniche di **sequenziamento** di nuova generazione, le stesse che hanno permesso alcuni anni fa di leggere e decifrare il genoma umano. Infatti, anche il genoma del Caffè è stato recentemente sequenziato e ora possiamo "leggere" il suo DNA quasi come un libro, questo ci ha permesso di capire le differenze nell'espressione genica tra le piante micorrizzate e non micorrizzate. In particolare, leggendo piccoli frammenti del

trascrittoma della pianta, e confrontandoli con la sequenza del suo genoma, siamo riusciti a capire quali porzioni fossero veramente attive. Proprio come un gigantesco puzzle con milioni di pezzi da ricomporre accuratamente. Questa analisi ci ha permesso di capire che sia nelle foglie sia nelle radici la relazione con il fungo porta le piante ad esprimere geni diversi e a produrre molecole, tra cui proprio quelle coinvolte nella fotosintesi, come la clorofilla! Studi futuri potranno capire cosa avviene anche nel frutto del caffè. Quando prepariamo una torta possiamo aggiungere più zucchero per renderla più dolce, qui invece possiamo usare funghi diversi per modificare le molecole che compongono il chicco e ottenere un caffè sempre più buono e sostenibile. Questo poi potrebbe anche essere esteso ad altre specie vegetali utili all'uomo.

CONCLUSIONI

L'uso delle micorrize potrebbe essere un'alternativa sostenibile per permettere una coltivazione più produttiva e redditizia e per dare ai consumatori un prodotto migliore. È importante quindi favorire queste pratiche soprattutto alla luce degli effetti ormai evidenti dei cambiamenti climatici. Le micorrize ci aiuteranno ad avere piante sempre più resistenti prevenendo danni irreversibili ai suoli e alla biodiversità con vantaggi economici e sociali. Ma ci sono ancora molte variabili da analizzare: per esempio, il caso del caffè ha evidenziato come varietà diverse rispondono in modo diverso ai funghi micorrizici, e che i benefici spesso non dipendono solo dalla loro abbondanza nelle radici. Inoltre, come in altre colture, l'entità del beneficio può anche dipendere dalla diversa identità (diverse specie) dei funghi micorrizici presenti nel suolo. Spetterà ora agli scienziati capire quali sono le coppie più performanti!

GLOSSARIO

ife: filamenti sottili e ramificati, composti da una o più cellule, che formano il micelio (corpo vegetativo del fungo).

Vantaggio selettivo: maggior successo nella sopravvivenza e nella riproduzione.

Simbiosi: relazione tra due organismi di specie diverse che convivono.

Espressione genica: eventi che dall'attivazione della trascrizione di un gene, conducono alla produzione della proteina corrispondente.

Cosmopolita: in biogeografia (la scienza che studia la distribuzione geografica e temporale degli organismi viventi sulla Terra) il termine indica quelle specie che grazie alla loro adattabilità a diverse condizioni ambientali sono presenti in quasi tutte le regioni della Terra.

Inoculazione: aggiunta di organismi del suolo al terreno per far crescere meglio le piante.

Fotosintetati: sostanze a base di carbonio prodotte dalla pianta attraverso la fotosintesi clorofilliana.

Sequenziamento: Il sequenziamento del DNA è la determinazione dell'ordine dei diversi nucleotidi che costituiscono l'acido nucleico.

Trascrittoma: l'insieme delle molecole di RNA (trascritti) di un organismo ottenute dalla trascrizione del DNA.

APPROFONDIMENTI

- **Andrade, S. A. L., et al. 2009.** Arbuscular mycorrhizal association in coffee. *The Journal of Agricultural Science*.
- **Chen, M., et al. 2018.** Beneficial services of arbuscular mycorrhizal fungi—from ecology to application. *Frontiers in Plant Science*.
- **FAO, (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2015.** Coffee, *FAO Statistical Pocketbook*.
- **Genre, A., et al. 2020.** Unique and common traits in mycorrhizal symbioses. *Nature Reviews Microbiology*.
- **Rillig, M. C., et al. 2019.** Why farmers should manage the arbuscular mycorrhizal symbiosis. *New Phytologist*.

